

УДК 347.97

DOI 10.5281/zenodo.15425339

Пеленицына М.В., Васильев Д.В.

Пеленицына Марина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, Россия, 295000, Симферополь, ул. Павленко, 5. E-mail: pelemar@rambler.ru.

Васильев Даниил Валерьевич, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, Россия, 295000, Симферополь, ул. Павленко, 5. E-mail: daniilvasilev915@gmail.com.

Процессуальные средства обеспечения законности судебного решения

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты применения процессуальных средств обеспечения законности судебных актов в гражданском судопроизводстве. Анализируются понятия «процессуальные средства» и «законность судебного решения», выявляя отсутствие их легального определения в действующем законодательстве и опираясь на научные доктрины для раскрытия содержания данных категорий. Особое внимание в исследовании уделяется анализу ключевых процессуальных средств: правильному толкованию и применению норм материального права, устранению коллизий законодательства, точному соблюдению норм процессуального права, а также использованию аналогии закона и аналогии права при наличии пробелов в регулировании. В работе подробно исследуются виды процессуальных нарушений и их влияние на законность судебного решения. Рассматриваются иные средства обеспечения законности, такие как институт отвода судьи и система пересмотра судебных актов, выявляются существующие проблемы применения, предлагаются пути совершенствования соответствующих процедур.

Ключевые слова: судебное решение, законность, процессуальные средства, гражданское процессуальное право, процессуальные инструменты, толкование закона, применение норм, коллизии права, отвод судьи, пересмотр решений.

Pelenitsyna M.V., Vasiliev D.V.

Pelenitsyna Marina Valentinovna, PhD in Law, Associate Professor, Crimean Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko St., 5. E-mail: pelemar@rambler.ru.

Vasiliev Daniil Valeryevich, Crimean Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko St., 5. E-mail: daniilvasilev915@gmail.com.

Procedural means of ensuring the legality of a court decision

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the use of procedural means to ensure the legality of judicial acts in civil proceedings. The concepts of "procedural means" and "legality of a court decision" are analyzed, revealing the absence of their legal definition in the current legislation and relying on scientific doctrines to disclose the content of these categories. Special attention in the study is paid to the analysis of key procedural means: the correct interpretation and application of substantive law, the elimination of legislative conflicts, the

strict observance of procedural law, as well as the use of analogy of law and analogy of law in the presence of gaps in regulation. The paper examines in detail the types of procedural violations and their impact on the legality of a court decision. Other means of ensuring legality, such as the institution of judicial recusal and the system of judicial review, are considered, existing problems of application are identified, and ways to improve the relevant procedures are proposed.

Key words: judicial decision, legality, procedural means, civil procedure law, procedural instruments, interpretation of the law, application of norms, conflicts of law, challenge of judges, review of decisions.

Частью первой статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирована защита прав и свобод каждого человека и гражданина. Действующее законодательство предоставляет достаточно широкий круг средств и способов, направленных на восстановление нарушенных прав и достижение социальной справедливости в общественных отношениях. Без сомнений, наиболее значимую роль в защите нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов, играет правоприменительная деятельность судов. При этом, для того чтобы судебное решение действительно способствовало достижению вышеуказанных целей, оно необходимым образом должно соответствовать требованию законности (исходя из содержания ч. 1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Законность судебного акта, между тем, достигается только благодаря использованию в судебной деятельности особых процессуальных средств. Таким образом, в связи с тем, что правоприменительные судебные акты прямо воздействуют на права и свободы людей, представляющие для государства высшую ценность, необходимость исследования процессуальных средств, обеспечивающих законность судебных решений, обуславливает актуальность темы настоящей статьи.

Научная новизна настоящего исследования выражается в анализе процессуальных средств обеспечения законности на основе норм, регулирующих цивилистическое судопроизводство, а также вскрытии проблем, существующих в

сфере применения таких средств, и установлении причин их возникновения.

Считаем целесообразным начать с осмысления основных терминов, используемых в настоящей работе, таких как «процессуальные средства» и «законность судебного решения».

Для анализа процессуальных средств обеспечения законности необходимо выяснить, что они из себя представляют. К сожалению, в действующем законодательстве не содержится легального определения названного правового явления, исходя из чего, с целью уяснения его содержания представляется правомерным обращение к доктрине отечественного процессуального права. Например, Т.М. Нинциева под процессуальными средствами понимает «установленные процессуальным законом правовые инструменты и деяния, позволяющие создать благоприятную обстановку для законного и обоснованного рассмотрения и разрешения юридических дел в целях удовлетворения интересов субъектов юридического процесса [1, с. 66]. А.В. Агаджанян, используя похожее определение, процессуально-правовыми средствами предлагает считать правовые инструменты и деяния, формализованные в нормах процессуального права и процессуальных документах, помощи которых реализуются материальные нормы и обеспечиваются интересы субъектов юридического процесса [2, с. 28]. Считаем возможным дальнейшее построение суждений и исследование правовой природы процессуальных средств обеспечения законности на основании представленных дефиниций.

Переходя к изучению категории законности судебного решения, необходимо отметить, что отечественный нормотворец так и не предпринял действий, направленных на закрепление названного понятия в законодательстве. Однако, указанную брешь попытался устранить Пленум Верховного Суда Российской Федерации, приняв 19 декабря 2003 г. Постановление № 23, в п. 2 которого содержатся разъяснения о требованиях, которым должно соответствовать решение суда для возможности его определения как законного.

Именно анализ положений названного пункта Постановления Пленума ВС РФ позволяет сделать выводы о тех процессуальных средствах, обеспечивающих законность судебного акта, которые наиболее тесным образом связаны с действиями судьи при принятии решения.

Первым из таких инструментов можно выделить принятие решения в полном соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к конкретным правоотношениям в рамках судебного спора. По мнению В.А. Васильева само применение норм права имеет властный, индивидуализированный, процедурный, юридически оформленный характер [3, с. 4]. При этом, названное процессуальное средство может успешно реализовываться, только при наличии в нем трех друг с другом взаимосвязанных элементов, то есть, во-первых, при верном толковании закона, во-вторых, при применении закона, подлежащего применению к возникшим между сторонами правоотношениям, в-третьих, при неприменении закона, не подлежащего применению.

Представляется рациональным более скрупулезно изучить каждый из названных элементов, с целью выяснения их правового содержания, а также выявления проблем, связанных с ними. При этом, можно согласиться с позицией В.В. Яркова о том, что вопрос о законности судебного решения с точки зрения соответствия нормам материального права в

настоящее время более сложен и не столь однозначен, как прежде. В условиях усложнения системы современного российского законодательства, наличия множества коллизий, пересечения компетенций одних и тех же органов на одном и том же правовом поле выбор нормы материального права, подлежащего применению, весьма сложен [4, с. 181]. Бесспорно, перечисленные проблемы создают препоны и всецело усложняют процесс принятия законных судебных актов.

Исследование правовой природы правильного толкования закона позволяет трактовать это понятие как особую логико-интеллектуальную деятельность правоприменителя, направленную на выяснение того смысла, который законодатель вкладывал в норму права при ее принятии, а также на разъяснение самой сути этой нормы сторонам, участвующим в судебном разбирательстве. Доктриной выделяется достаточное количество классификаций и видов толкования, поскольку не всегда для трактования закона достаточно буквального его восприятия. Так, например, можно согласиться с мнением Д.С. Морозова, который указывает, что в зависимости от объема толкование бывает расширительное, распространительное, ограничительное и буквальное; в зависимости от источника толкования: официальное и неофициальное [5, с. 176]. Последние в свою очередь имеют в себе и подвиды, конкретизирующие содержание таких способов трактовки.

Однако на практике, правильному толкованию закона зачастую препятствует амбивалентность смысла трактуемой нормы. Указанное приводит к тому, что при изучении правовых положений с целью толкования неизбежно возникают ситуации, в которых неправильно понятое даже одно слово из массивного предложения, влечет неверное толкование закона, что в свою очередь приводит к незаконности судебного акта и соответственно нарушению баланса прав и интересов сторон.

Безусловно, существенное влияние на толкование норм права оказывает

Верховный Суд РФ, разъясняя спорные моменты, разрешая коллизии норм права и т.д. Огромное воздействие на толкование также осуществляет Конституционный Суд РФ, определяя «конституционную подоплеку» различных норм и устанавливая соответствие (или же противоречие) нормы публичному строю РФ. Толкование высших судов Российской Федерации при этом является обязательным для всех судов и служит средством достижения единообразия правоприменительной судебной практики. Таким образом, применение толкования высших инстанций укрепляет фундамент российского правоприменения, позволяет сократить нагрузку на суды, а также способствует принятию качественных и законных решений.

Далее, основываясь на толковании норм права, для принятия решения, соответствующего требованию законности, суд применяет к отношениям сторон закон, подлежащий применению, а также исключает из применения все законы, не подлежащего применению.

Между тем, при попытках правильного применения права могут возникнуть некоторые проблемы. Наиболее значимая из них – коллизия норм права. По утверждению В.В. Кожевникова, в современной юридической литературе коллизия понимается в основном как расхождение или противоречия между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникшие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий [6, с. 226].

Еще древние юристы задавались вопросами о разрешении данной проблемы, выработав различные принципы, например, принцип *lex specialis derogat generali*, подразумевающий приоритет специального закона над основным. Существуют и иные принципы, например, – *lex superior derogat legi inferiori* – высший по силе закон отменяет закон, низший по силе.

На практике зачастую проблемы коллизий норм права возникают из-за сложностей в разграничении сфер регулирования той или иной нормы права. В качестве примера можно привести определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2024 № 86-КГ24-1-К2, в котором указано, что суды апелляционной и кассационной инстанции при вынесении применили закон, не подлежащий применению, а именно основывали свое решение на положениях Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), в то время как спорные правоотношения регулировались Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО). В рассматриваемом случае видно, что, постановляя определение, Верховный Суд Российской Федерации руководствовался вышеназванным принципом *lex specialis derogat generali*, то есть указал, на то, что Закон об ОСАГО в рассматриваемом случае является специальным по отношению к Закону о защите прав потребителей и, соответственно, принимать решение необходимо было на основании норм Закона об ОСАГО, а не Закона о защите прав потребителей.

Переходя к изучению следующего процессуального средства, а именно принятия решения при точном соблюдении норм процессуального права необходимо отметить, что оно достигается только путем недопущения следующих нарушений, которые можно разделить на три соответствующие группы:

1) формальные нарушения, не являющиеся поводом к отмене правильного по существу решения суда (ч. 6 ст. 330 ГПК РФ);

2) нарушения или неправильное применение норм процессуального права, которые привели или могли привести к

принятию неправильного решения (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ);

3) нарушения, являющиеся основанием для отмены решения суда в любом случае (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ).

Таким образом, представленная дифференциация процессуальных нарушений позволяет нам сделать вывод о том, что решение суда может отвечать требованию законности даже в случаях, когда имеет место принятие судебного акта не при точном соблюдении норм процессуального права, т. е. когда нарушение условно можно отнести к первой группе (например, нарушение судом первой инстанции порядка судебных прений). При этом, судебное решение не будет соответствовать требованию законности, если процессуальное нарушение относится ко второй (например, нарушение правил подсудности, нарушение принципа гласности судебного разбирательства) или третьей группе нарушений (например, рассмотрение дела судом в незаконном составе).

В качестве дополнительного процессуального средства, позволяющего преодолеть пробелы законодательства и обеспечить законность судебного решения, можно выделить применение аналогии закона или аналогии права в требующих того случаях.

При осуществлении правосудия по гражданским делам порой возникают ситуации, когда отсутствует прямая норма, регулирующая спорные правоотношения. Поскольку объективно невозможно на законодательном уровне регламентировать все возникающие отношения, законодателем был закреплен специальный механизм, позволяющий распространить влияние отдельных норм, регулирующих сходные отношения, на общественные отношения, правовая регламентация которых не предусмотрена.

Соответственно использование в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права как процессуальное средство является эффективным и уместным, способствует принятию законного судеб-

ного решения, восстанавливающего нарушенные права.

Необходимо отметить, что выделяются и иные процессуальные средства, в дополнение к уже исследованным. Поскольку законодательство, регулирующее гражданское судопроизводство, не содержит их исключительного перечня, правомерно говорить о том, что существует множество процессуальных средств, обеспечивающих законность судебного решения. Однако считаем целесообразным остановиться лишь на некоторых из них, на наш взгляд, наиболее важных – возможности отвода судьи и системе пересмотра судебных актов, с целью установления их соответствия требованию законности.

Понятие отвода также не содержится в законодательстве, но проанализировав процессуальные нормы мы можем понять, что отвод представляет собой процессуальный инструмент обеспечения законности посредством замены «ненадлежащего» судьи, имеющего определенную заинтересованность в разрешении дела в пользу одной из сторон, на более беспристрастного и объективного. В законе содержится исчерпывающий перечень оснований для отвода судьи.

Но и здесь целесообразно указать на некоторые нюансы и проблематику. Например, возникают некоторые трудности при разрешении вопроса о самостоятельном отводе судьи. По нашему мнению, данный вопрос не отрегулирован должным образом и не соответствует принципу независимости судей. На сегодняшний день, вопрос об отводе судьи рассматривается единолично судьей. В соответствии со ст. 20 ГПК РФ судья, рассматривающий дело единолично разрешает вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного определения без удаления в совещательную комнату, т. е. фактически сам судья определяет свою беспристрастность и объективность в судебном споре. Без сомнений, указанный подход оказывает негативное влияние на ход судебного процесса.

Логичнее было бы рассмотрение вопроса об отводе судьи другим судьей, который смог бы беспристрастно и объективно отнестись к его разрешению, обращая внимание не только на процессуальные положения, но и на действия судьи в процессе рассмотрения спора, его отношение к участникам процесса.

Однако законодательных изменений в будущем, к сожалению, не предвидится. Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал данный вопрос и, например, в определении от 24 июня 2014 г. № 1399-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Современные трубопроводные системы» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» отмечал, что в демократическом обществе участники судебного разбирательства должны испытывать доверие к суду, которое может быть поставлено под сомнение только на основе достоверных и обоснованных доказательств, свидетельствующих об обратном. Учитывая указанное, законодатель установил настоящий механизм отвода судьи.

При этом положительным дополнением к институту отвода судьи, по мнению В.А. Левковского и Е.А. Толстой, было бы введение обязательства судьи о самостоятельном предупреждении участников процесса о фактах, влияющих на заинтересованность судьи в исходе дела, его возможной предубежденности [7, с. 307].

Как уже указывалось, еще одним процессуальным инструментом обеспечения законности судебного решения является возможность оспаривания решения суда. Данный механизм является ключевым и позволяет устранить ошибки, которые допустил суд первой инстанции, а также проверить судебный акт на соответствие требованию законности. ГПК РФ и АПК РФ предусматривают возможность пересмотра судебного ре-

шения в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, с целью обеспечения законности путем отмены или изменения незаконных решений. Такой многослойный проработанный механизм направлен на обеспечение законности судебного акта, правильное применение и толкование норм права, точное соблюдение норм процессуального права, что в свою очередь повышает качество правосудия.

Таким образом, на современном этапе процессуальное законодательство уделяет должное внимание обеспечению законности судебных решений, закрепляя обширный перечень процессуальных средств, путем использования которых возможно достижение целей и задач гражданского судопроизводства. А.А. Чомаев верно отмечает, что забота о законности обусловлена не только высокими идеалами гуманизма, несовместимого с любыми проявлениями анархии и произвола, злоупотреблением властью и нарушениями прав человека, не только уровнем культуры и степенью развертывания демократии, но и, в конечном счете, объективными потребностями развития общества [8, с. 130].

Подводя итог всему вышеизложенному, проведенное исследование показало, что обеспечение законности судебного решения в цивилистическом судопроизводстве возможно только при комплексном и последовательном применении различных процессуальных средств. К числу ключевых инструментов относятся: правильное толкование и применение норм материального права, устранение коллизий законодательства, точное соблюдение процессуальных норм при принятии решения, а также использование аналогии закона и аналогии права при наличии пробелов в правовом регулировании. Особое значение имеют также институт отвода судьи и система пересмотра судебных актов, направленные на устранение возможной предвзятости и судебных ошибок, для обеспечения законности судебного решения.

Анализ действующего законодательства и судебной практики выявил ряд проблем, связанных с отсутствием легальных определений ключевых понятий, сложностями в разрешении коллизий и пробелов, а также недостаточной эффективностью отдельных процессуальных институтов, в частности механизма отвода судьи. Выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования процессуальных средств и их прямого нормативного закрепления, что в свою очередь позволит повысить уровень законности и обоснованности принимаемых судебных решений, а также укрепить доверие к судебной системе и действующему правопорядку.

Таким образом, процессуальные средства обеспечения законности судебного решения играют фундаментальную роль в реализации права на судебную защиту и достижение справедливости, а их дальнейшее развитие и совершенствование остается актуальной задачей современной юридической науки и правоприменительной практики.

Таким образом, процессуальные средства обеспечения законности судебного решения играют фундаментальную роль в реализации права на судебную защиту и достижение справедливости, а их дальнейшее развитие и совершенствование остается актуальной задачей современной юридической науки и правоприменительной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нинчиева Т.М. Процессуальные средства в процессуально-правовом регулировании // Право и государство: теория и практика. 2019. № 8 (176). С. 65-66.
2. Агаджанян А.В. Процессуальные средства: понятие и виды // Государство созидающее: правовые ресурсы формирования: Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию юридического института НИУ «БелГУ», Белгород, 22 ноября 2018 года. Белгород: ООО ГиК, 2018. С. 25-28.
3. Васильев В.А. Применение права как особая форма его реализации // Научный вестник Крыма. 2020. № 6. С. 21.
4. Решетникова И.В. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. 8-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2025. 272 с.
5. Морозов Д.С. Толкование права: понятие, виды, цели // Образование и право. 2022. № 5. С. 174-177.
6. Кожевников В.В. Правовые коллизии и конкуренция юридических норм: к проблеме разграничения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2024. Т. 29. № 2(97). С. 225-231.
7. Левковский В.А., Толстая Е.А. Институт отвода судьи в гражданском процессе // Молодой ученый. 2022. № 23(418). С. 305-307.
8. Чомаев А.А. Обеспечение законности на современном этапе // Молодой ученый. 2018. № 26(212). С. 128-130.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nincieva T.M. Processual'nye sredstva v processual'no-pravovom regulirovanii // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2019. № 8 (176). S. 65-66.
2. Agadzhanjan A.V. Processual'nye sredstva: ponjatije i vidy // Gosudarstvo sozidajushhee: pravovye resursy formirovanija: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhjonnoj 25-letiju juridicheskogo instituta NIU «BelGU», Belgorod, 22 nojabrja 2018 goda. Belgorod: OOO GiK, 2018. S. 25-28.
3. Vasil'ev V.A. Primenenie prava kak osobaja forma ego realizacii // Nauchnyj vestnik Kryma. 2020. № 6. S. 21.
4. Reshetnikova I.V. Grazhdanskij process / I.V. Reshetnikova, V.V. Jarkov. 8-e izd., pere-rab. M.: Norma: INFRA-M, 2025. 272 s.
5. Morozov D.S. Tolkovanie prava: ponjatije, vidy, celi // Obrazovanie i pravo. 2022. № 5. S. 174-177.
6. Kozhevnikov V.V. Pravovye kollizii i konkurencija juridicheskikh norm: k probleme razgranichenija // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah. 2024. T. 29. № 2(97). S. 225-231.
7. Levkovskij V.A., Tolstaja E.A. Institut otvoda sud'i v grazhdanskom processe // Molo-doj uchenyj. 2022. № 23(418). S. 305-307.

8. Chomaev A.A. Obespechenie zakonnosti na sovremennom jetape // Molodoj uchenyj. 2018. № 26(212). S. 128-130.

Поступила в редакцию: 29.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.